

EMAN DARAXTINING DENDROFLORADAGI O'RNI VA UNING BIOLOGIK XUSUSIYATLARI

Umarov Bekzod Baxtiyorjon o'g'li¹

¹Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti
"Dehqonchilik va o'rmon melioratsiyasi" kafedrasasi assistenti.

Abduhalimova Odina Rustambek qizi²

²Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti talabasi

Toshmatov Dostonbek A'zamjon o'g'li³

³Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7307663>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Eman daraxtining o'simlik dunyosidagi o'rni, uni iqlimga moslashuvchanligi, O'zbekistonning qaysi hududlarida ko'p o'stirilayotganligi haqida ma'lumotlar berilgan. Shuningdek uning biologik xususiyatlari, o'sishi, suvga bo'lgan talabi, bargalari, tanasi, yong'og'i va uning mahsuldorligi haqida alohida to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Eman daraxti, ekish usullari, meva va guli, qoraqayindoshlar oilasi, shox-shabba, ko'kalamzorlashtirish, barg pastinkasi.

Аннотация: В данной статье представлена информация о месте дуба в растительном мире, его приспособленности к климату, в каких регионах Узбекистана он широко произрастает. Также отдельно обсуждаются его биологические особенности, рост, потребность в воде, листья, тело, орех и продуктивность.

Ключевые слова: Дуб, способы посадки, плодово-цветочный, семейство черных берез, граб, озеленение, листовая пастернак.

Annotation: This article provides information about the place of the oak tree in the plant world, its adaptability to the climate, in which regions of Uzbekistan it is widely grown. Also, its biological characteristics, growth, water requirement, leaves, body, nut and its productivity are discussed separately.

Key words: Oak tree, methods of planting, fruit and flower, family of black birches, hornbeam, greening, leaf parsnip.

KIRISH

Jahonda aholi manzilgohlarini ko'kalamzorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari sifatida yuqori manzarali, istiqbolli, turli tashqi zararli omillarga chidamli o'simlik turlarini aniqlash va tezkor ko'paytirishning samarali maqbul usullarini ishlab chiqish tadqiqotlariga alohida e'tibor qaratiladi. Bu borada, manzarali turlarning yangi nav va formalari yaratilishini, daraxt va butalarning zamonaviy ko'kalamzorlashtirishdagi imkoniyatlarini baholash, vegetativ ko'paytirishning yangi usullari ishlab chiqish va urug'idan ko'paytirishning maqbul usullari takomillash zarur.

Bu o'rinda yuqori manzarali, noqulay tashqi ekologik omillarga chidamli, obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirishda keng qo'llanilayotgan o'simlik turlari alohida ahamiyatga ega. Ko'kalamzorlashtirishda o'simliklarning manzaraviylik xususiyatiga ekologik omillarning ta'siri bo'yicha tadqiqotlar dolzarb hisoblanadi.

O'zbekiston respublikasi Prezidentining 2017-yil 11-mayda qabul qilgan "O'zbekiston Respublikasi o'rmon xo'jaligi davlat qo'mitasi faoliyatini tashkil etish to'g'risida" PQ-2966-son qarori sohaning moddiy-texnika bazasi jismonan va ma'nan eskirgani va yetarli darajada modernizasiya qilinmayotgani, xalqaro moliya institutlari va donor tashkilotlarning grantlarini sohaga jalb qilish ishlarining sustligi, ushbu tarmoqda yuqori malakali mutaxassislar yetishmasligi, o'rmon qonunchiligidagi ayrim me'yorlarning amaliy ahamiyati va ularni amalga oshirish mexanizmi yo'qligi soha faoliyatini rivojlantirish, o'rmonlarni ko'paytirish, muhofaza qilish va ulardan samarali foydalanishda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi

Eman – Quercus qoraqayindoshlar oilasining asosiy turkumi bo'lib, 600 taga yaqin turi bor. Barcha (yirik) turlari yirik daraxt bo'lib, shox – shabbasi yoyiq ba'zan butalari xam uchraydi.

Yosh turlarining po'stlog'i silliq, to'q kul rangda bo'lib, so'ng bo'yicha yoriladi. Ayrim turlarining po'stlog'ida po'kak qavatlar hosil bo'ladi. Kurtaklari bandsiz tangachalar bilan qoplangan bo'lib, spiral shaklida joylashadi. Barglari ham oddiy, spiral shaklida joylashadi, ba'zi turlarida qishda ham yashil holda saqlanadi. Ko'pchiligi kuzda to'kilib ketadi. Barg plastinkasi patsimon qirqilgan, cheti yirik tishchali, ayrim turlarida butun, cheti tishsiz.

Gullari ayrim jinsli, bir uyli daraxt. Barg to'kadigan turlari barg yozishi bilan bir vaqtda gullaydi. Guli shamol vositasida changlanadi. Mevasi bir urug'li yong'oq bo'lib, birinchi yoki ikkinchi yili yetiladi. Ildizi o'q ildiz, to'nkasidan ko'karadi. Ildizidan bachkilamaydi. Emanning yog'ochi qattiq, og'ir bo'lib, ko'p maqsadlarda ishlatiladi.

Po'stlog'ida oshlovchi moddalar bo'lib, ular teri pishirish sanoatida foydalaniladi. Yong'og'i oziq ovqat sanoatida sun'iy kofe tayyorlanadi.

Oddiy eman Quercus Robur bo'yi 35-40 metrga, diametri 1-1,5 metrga yetadigan daraxt. Tanasi to'g'ri o'sadi, shox – shabbasi qalin. Ochiq yerda o'sganda shoxlari yon tomonga o'sib, keng shox-shabba hosil qiladi. Uning piramidasimon, sharsimon shox-shabbali, majnuntol singari xillari bor.

1-rasm. Oddiy eman

Yosh shoxlari va novdalari ham qo'ng'ir – qizg'ish rangda qirrali. Kurtaklari aval shaklda, yirik bo'lib, novdaning uchida doira shaklda joylashadi. Yuqorigi kurtaklari o'tkir uchli, yonidagisi yirikroq. Barglari oddiy tuzilgan, spiral shaklda joylashadi, kuzda to'kilib ketadi. Barg plastinkasi teskari tuxumsimon, patsimon bo'lakli, bo'laklari yumaloq, uchi to'mtoq. Barglarining tubida "quloqchalar" bor. Dastlab barglari tukli bo'ladi, so'ngra tuk faqat ularning orqa tomonidagi tomirlarida saqlanib qoladi. Tomirlari patsimon plastinkasi bo'laklari va chetlarining kesigi har xil bo'ladi.

Emanning barcha turlari bir uyli ayrim jinsli o'simliklardir. Ular 8-10 yoshida gulga kirib, har yili gullaydi. Erkak gulli gulchalari yosh navdalarning tubida rivojlanadi. Urg'ochi gullari 2-5 tadan bo'lib, yuqori bargchalarning qo'ltig'ida joylashadi. Eman barg yozishi bilan bir vaqtda gullaydi. Shamol vositasi yordamida changlanadi. Changlanishidan keyin urug' – kurtak ikki oydan so'ng yetilib so'ngra urug'lanadi. Urug'langandan keyin urug' rivojlanadi. Eman yaxshi hosilga kirganda bir gektar maydondan 1,5 tonna yong'oq olish mumkin. Yong'oqlari uzun bandli bo'lib, sentyabr oyidan boshlab ayniqsa, kuzgi sovuqdan keyin to'kilishni boshlaydi. Ular har xil shaklda va yirik mayda bo'lishi mumkin.

2-rasm. Oddiy eman daraxtining yong'og'i

Oddiy emanning ildizi baquvvat o'q ildiz bo'lib, yerga 10-12 metrga yaqin kirib boradi. Shamolga chidamli, boshqa daraxtlarga qaraganda uzoq umr ko'radi. 500-600 yil yashaydi. Sovuqqa ham chidamli daraxt, urug' sevar va har - xil tuproqda o'sa oladi lekin nam tuproq uning o'sishi uchun eng qulay sharoitdir. Undan duradgorchilikda mebel yasashda, faner ishlashda, hamda vagonsiz kemasozlikda ishlatiladi. Undan eshik, parket, oyna romlari ham yasaladi. Yong'og'i suvda va nam yerda chirimaydi. Oddiy eman Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligining Yevropa qismida Kavkazda va Qrimda ko'p uchraydi. O'rmon zonasida ham o'sadi. Dasht zonasida ko'p ekiladi.

Kashtan bargli eman *Quercus castaneifolia* daraxt bo'lib, bo'yi 25 metrga yaqin, yoshi novdasi kurtaklari chiziqli, yonbargchalari yosh barglarining orqa tomoni qalin, sariq yoki kul - rang tukli keyinchalik tuki yo'qoladi. Shoxlarining po'stlog'i silliq, kul rangda. Barglari cho'ziq aval shaklda bo'lib, 10-12 juft yirik o'tkir tishchali ular kashtanning bargiga o'xshaydi. Urg'ochi gullari va yong'oqchalari bandsiz yoki kalta bandli. Urug'dan ko'payadi. Bu eman Kasbiy dengizining janubida va Shimoliy Eronda tarqalgan. Tog'da dengiz satxidan 1800 metrgacha ko'tariladi. Ukrainaning va Shimoliy Kavkazning dasht va o'rmon - dasht zonalarida ekilmoqda. Bu yerlarda sovuqqa chidaydi. Botanika bog'ida yaxshi o'smoqda. U nihoyatda chiroyli daraxt bo'lganligidan joylarni ko'kalamzorlashtirish uchun tavsiya etiladi.

3-rasm. Kashtan barglari

Xulosa qilib aytganda, Eman daraxti hozirgi zamon dendroflorasida o'z o'rniga ega, tabiatni musaffoligi va shahar infratuzilmasini yanada go'zallashishiga juda katta ta'sir ko'rsatadigan daraxt hisoblanadi. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, iqlimga moslashuvchanligi, uni parvarishlashni u qadar murakkab emasligi va juda uzoq yillar hayot kechirib atmosferani va tabiatni go'zal holda ushlab turishi, dunyoda uni o'stirishga va ko'paytirishga bo'lgan talabning ortib borishiga sabab bo'lmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "O'rmon to'g'risida" gi qonuni. Toshkent 2018 y 2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi o'rmon xo'jaligi davlat qo'mitasi faoliyatini tashkil etish to'g'risida" PQ-2966-son qarori. 2017 yil 11 may
2. .Xonazarov A.A "O'rmonchilik" Toshkent "O'rmon loyiha" 2001 y 25-58 betlar
4. Xonazarov A.A, "O'zbekistonda o'rmonzorlar barpo qilish asoslari" Toshkent "O'rmon loyiha" 2002 y 103 bet
3. .Xonazarov.A.A va boshqalar "O'zbekiston hududini ko'kalamzorlashtirishda foydalanilgan asosiy manzarali daraxt va butalar" Toshkent "Fan va texnologiya" 2008 y 55-59 betlar
4. .Yuldashev Ya.X "O'rmon daraxtlari ko'chatzorlarini barpo etish va unda ko'chatlarin yetishtirishning ilmiy-amaliy asoslari" Toshkent "Tosh DAU nashr tahririyati bo'limi" 2001 y 13-31 betlar

1. www.ramhouse.ru

2. www.ask.com

3. www.dub.com.us

4. www.florall.ru

5. Ziyo.net

